

BRIEFING

youth
SKILLS

Hyvä opettaja, kasvattaja, tutkija tai muu lasten ja nuorten parissa toimiva henkilö,

ySKILLS-tutkimusryhmä on iloinen voidessaan esitellä tämän hyödyllisen materiaalipaketin, joka on tarkoitettu lasten ja nuorten digitaalisten taitojen oppimisen tueksi. Materiaali- ja tehtäväpaketti perustuu ySKILLS-hankkeessa tehtyyn laajaan tutkimustyöhön. Lisätietoja hankkeesta on sen verkkosivustolla osoitteessa www.yskills.eu.

Tämän johdantotekstin tarkoituksena on kuvata lyhyesti materiaalipaketin sisältöä ja käytännön kysymyksiä.

MIKÄ?

Lapsiystävällinen yhteenveto on koottu PowerPoint-esitykseen, jossa tiivistetään ySKILLS-hankkeen tärkeimmät tutkimustulokset vuodelta 2022. Esitys on 12–17-vuotiaille lapsille ja nuorille helposti saavutettavassa ja ymmärrettävässä muodossa.

Opettajan, kasvattajan, tutkijan tai muun lasten ja nuorten parissa toimivan henkilön tehtävänä on toimia tiedon välittäjänä, auttaa nuoria käsittelemään paketin sisältöä ja ohjata merkityksellisiä ryhmäkeskusteluja.

Materiaalipaketti on jaettu viiteen moduuliin, joissa käsitellään digitaitojen eri puolia. Moduulit ovat:

1. Mitä ovat digitaidot?
2. Mitä digitaidoista tiedetään tutkimuksen perusteella?
3. Miten digitaitoja mitataan?
4. Eurooppalaisten nuorten digitaitoja koskevan kyselyn tulokset
5. Miten omia digitaitoja voi parantaa?

Koko materiaalipaketin (viiden moduulin) läpikäyntiin on hyvä varata suunnilleen yksi oppitunti (+/- 40 minuuttia). Käyttäjät voivat halutessaan keskittyä vain pariin moduuliin. Paketissa on myös ylimääräisiä dioja, joiden avulla voi pitää ylimääräisen oppitunnin aiheesta.

Joissakin tehtävissä on myös mahdollista valita eri vaikeustasoja. Niiden avulla sisältöä voi eriyttää nuorten erilaisten tarpeiden mukaan.

OPPITUNNIN TAVOITTEET

1. Nuoret ymmärtävät, mitä digitaidot ovat, miksi niillä on merkitystä ja miten niitä voidaan mitata.
2. Nuoret pohtivat omia digitaitojaan ja ymmärtävät ySKILLS-hankkeen keskeiset havainnot (esim. tulkitsevat niitä, peilaavat niitä omiin kokemuksiinsa, vertaavat omia digitaitojaan muiden eurooppalaisten nuorten taitoihin).
3. Nuoret saavat tietoa digitaitojen ja verkon käyttöön liittyvien riskien välisestä yhteydestä.
4. Nuoret oppivat, miten he voivat parantaa omia digitaitojaan.

OPPITUNNIN MATERIAALIT

- Tämä johdantoteksti digitaalisena tai tulostettuna.
- PowerPoint-esitys, joka sisältää myös oppitunnin vetäjän muistiinpanot.
- Projektori tai suuri näyttö.
- Valinnainen: verkkokyselytyökalu itsearviointia ja/tai tietovisaa varten.
- Valinnainen: verkkoyhteys ja digilaitteet (esim. älypuhelin tai kannettava tietokone), joilla nuoret voivat käyttää verkkokyselytyökalua.
- Valinnainen: värikyniä ja paperia valinnaista kurssisuunnitelmaa varten.

VALMISTELU

- Lue tämä johdantoteksti. Tulosta tarvittaessa oppitunnin rakenne.
- Tutustu PowerPoint-esitykseen. Varmista, että olet perehtynyt diojen sisältöön ja tehtäviin. Dioissa on oppitunnin vetäjän muistiinpanoja, joissa taustoitetaan dioissa esitettyjä tietoja ja annetaan esimerkkikysymyksiä keskustelun tueksi.
- Päätä, mitä vaikeustasoa haluat käyttää, ja piilota vaihtoehtoiset diat.
- Päätä, näytätkö valinnaiset lisätehtävät. Piilota tarvittaessa valinnaiset diat.
- Valinnainen: luo verkkokysely itsearviointi- ja tietovisakysymysten pohjalta.

OPPITUNNIN RAKENNE

AIHE	DIA	MUISTIINPANOT
ALOITUS	1-2	Oppitunnin alustus ja itsearviointitehtävä, jossa aiheena on nuorten digitaitojen taso. Voit halutessasi teettää tehtävän verkkokyselytyökalun avulla.
MODUULI 1. Mitä ovat digitaidot?	3-8	Esitellään lyhyesti neljä digitaitojen tyyppiä ja esimerkkejä niistä.
MODUULI 2. Mitä digitaidoista tiedetään tutkimuksen perusteella?	9-18	Tutustutaan nuorten digitaitojen tutkimukseen tietovisan avulla. Vaihtoehtoja on kaksi: <ul style="list-style-type: none">• Helpompi visa, jossa vastataan, onko väittämä totta vai tarua (diat 11–16).• Haastavammat kysymykset, joissa on valittava epätoisi väittämä useasta vaihtoehdosta (diat 17 ja 18 – halutessasi voit ottaa mukaan myös sukupuolta koskevan väittämän (dia 16), jolloin saat kaksi diaa tästä aiheesta).
MODUULI 3. Miten digitaitoja mitataan?	19-22	Esitellään tutkimustyökalu, jolla mitataan nuorten digitaitoja. Esittely aloitetaan toiminnallisella kysymyksellä. Tehtävästä on kaksi vaihtoehtoa: <ul style="list-style-type: none">• Helppo tehtävä (dia 21) ja/tai• Haastavampi tehtävä, johon tarvitaan älypuhelin/kannettava tietokone (dia 22) Voit halutessasi teettää tehtävän verkkokyselytyökalun avulla.
MODUULI 4. Eurooppalaisten nuorten digitaitoja koskevan kyselyn tulokset	23-27	Tutustutaan eurooppalaisten nuorten digitaitoja kartoittaneen ySKILLS-kyselyn tuloksiin. Nuoret voivat arvailla lukuja ja tuloksia ja vertailla niitä omaan taitotasoonsa. Näytetään erään nuoren sitaatti ja ohjataan nuoria keskustelemaan digitaalitekniikan käytöstä ja mielenterveydestä.
MODUULI 5. Miten omia digitaitoja voi parantaa?	28-31	Tutustutaan neljään keinoon, joilla voidaan parantaa nuorten digitaitoja. Valinnaiset tehtävät mahdollista ylimääräistä oppituntia varten: <ul style="list-style-type: none">• Millaisen digitaitokurssin haluaisit kouluun? Suunnittele! (dia 29)• Aikaansaannosten jakaminen laajemmalle yleisölle: nuorten osallistuminen (dia 31). Tehtävän avulla voidaan vahvistaa nuorten ymmärrystä digitaalisesta kansalaisuudesta, sekä osallistumista ja osallisuutta tieteelliseen tutkimukseen. Varaa vähintään 10–15 minuuttia tehtävän tekemiseen.
LOPETUS	32-33	Kerätään palaute ja kerrotaan ySKILLS-hankkeen tiedotuskanavista.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin tutkimusta ja innovaatioita rahoittavasta Horizon 2020 -ohjelmasta avustussopimuksen nro 870612 nojalla. Tähän materiaaliin sisältyvät tiedot edustavat sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan unioni ole vastuussa tietojen mahdollisesta käytöstä.